

**ИСТИФОДАИ МАСЪАЛАҲОИ ТАҶРИБАВӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ
БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲ ВА СИФАТИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН
ДАР ФИЗИКА**

Алиева Мафтунабону Ҳайдарбековна

магистранти курси 2-юми ихтисоси физикаи МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд академик Б.Ғафуров”

Отаҷонов Сӯҳроб Эргашалиевич

доктори фалсафа PhD- доктор аз рӯи ихтисоси 6D071000 – Маводшиносӣ ва
такаа мп пехнологияи маводҳои нав, дотсенти МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд академик Б.Ғафуров”

suhrob_22.10.91@mail.ru

Аннотатсия: Дар ин мақола усулҳои ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ дар механика баррасӣ шудааст. Таҳлили роҳҳои ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ ҳам фаъолияти зеҳнӣ, ҳам амалӣ ва ташкилии хонандагонро дар бар мегирад. Истифодаи мунтазами чунин масъалаҳо, интихоби бодикқати онҳо ва моҳирона ворид намудани ин масъалаҳо ба раванди дарсҳо ба муаллимон кӯмак мекунад, ки тафаккури физикии хонандагон инкишоф дода шавад, малакаҳои таҷрибавии онҳоро такмил диҳанд ва омӯзиши мустақилонаро рушд намояд. Муҳим он аст, ки ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ резонанси мусбати эмотсионалӣ медиҳад ва шавқу рағбати хонандагонро ба физика ва фанҳои муҳандисӣ зиёд мекунад.

Калимаҳои калидӣ: методикаи ҳалли масъалаҳо, масъалаҳои таҷрибавӣ, таҷрибаҳои физикӣ, таълими политехникӣ

This article examines methods for solving experimental problems in mechanics. An analysis of experimental problem solutions demonstrates that solving experimental problems involves students' mental, practical, and organizational actions simultaneously. The systematic use of such problems, their careful selection, and skillful inclusion in the lesson help teachers develop students' physical thinking, refine

their experimental skills, and foster independent learning. Importantly, solving experimental problems creates a positive emotional connotation and fosters students' interest in physics and engineering.

Keywords: problem-solving methods, experimental problems, physics experiments, polytechnic education

Физика яке аз фанҳои пешбари табиатшиносии муосир буда, ба соҳаҳои гуногуни илм, муҳандисӣ ва саноат таъсири амиқ мерасонад. Физика як фанни асосӣ дар таҳсилоти техникӣ пас аз хатми мактаби миёна мебошад. Талаботи иҷтимоӣ ба ихтисосҳои техникӣ мунтазам афзоиш меёбад, ки барои донишҷӯён омодагии босифатро дар ин фан талаб мекунад. Натиҷаҳои хубро дар таълими физика бо истифода аз усулҳои гуногуни таълим ба даст овардан мумкин аст. Дар машғулиятҳои таълимӣ усули аз ҳама самаранок ин таҷрибаҳои физикии таълимӣ мебошад [1].

Ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ дар таълими физика нақши муҳим мебозад. Таҷриба унсури муҳими раванди омӯзиши физика мебошад. Он якчанд вазифаҳои дидактикӣ дорад: он шавқу рағбати хонандагон ва донишҷӯёнро ба фанни физика зиёд мекунад, диққати хонандагон ва донишҷӯёнро ба мавзӯ ҷалб мекунад ва таълими политехникиро инкишоф медиҳад. Хусусияти тадқиқотии таҷрибаҳои таълимӣ воситаи пуриктидор барои инкишоф додани шавқ ба фан ва омода кардани хонандагон ва донишҷӯён барои кори мустақилона мебошад. Таҷрибаҳои физикӣ бояд дар мӯҳлати кӯтоҳ, осон гузаронида шавад ва ба азхудкунӣ ва машқ кардани маводи мушаххаси таълимӣ нигаронида шуда бошад [1].

Таҷрибаҳои физикӣ ҷанбаҳои амалӣ ва назариявии курси физикаро ба таври бефосила пайваст мекунад. Донишҷӯён ва хонандагон дар таҷриба фаъолон иштирок мекунанд. Ин ба рушди малакаҳои хонандагонро дар мушоҳида, муқоиса, умумӣ, таҳлил ва хулосабарорӣ мусоидат мекунад. Таҷриба фаъолияти мустақилонаи хонандагон ва донишҷӯён ва рушди малакаҳои амалиро осон мекунад. Таҷриба нишон медиҳад, ки гузаронидани корҳои

лаборатории фронталӣ, ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ ва иҷрои таҷрибаи кӯтоҳи физикӣ нисбат ба посух додан ба саволҳо ё кор кардан бо машқҳо дар китоби дарсӣ самараноктар аст [2].

Масъалаи таҷрибавӣ масъалаест, ки дар он маълумот барои ҳалли он ба таври таҷрибавӣ, мустақиман дар пеши назари хонандагон ё аз ҷониби ҳуди хонандагон ба даст оварда мешавад. Ҳалли чунин масъалаҳо ба сифати таълими физика таъсири мусбат мерасонад. Бартариҳои асосии онҳо инҳоянд:

1. Масъалаҳои таҷрибавӣ ҷалби хонандагонро дар дарс ҳавасманд мекунад, тафаккури мантиқиро инкишоф медиҳанд, ба хонандагон таҳлили падидаҳои меомӯзонанд ва онҳоро ба фикрронӣ водор мекунад. Ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ дар хонандагон хоҳиши фаълоне ва мустақилоне ба даст овардани дониш, хоҳиши фаълоне омӯхтани оламро бедор мекунад.

2. Бо таҳлили масъалаҳои таҷрибавӣ, донишҷӯён тавассути мисолҳои мушаххас боварӣ ҳосил мекунад, ки дониши онҳо барои ҳалли масъалаҳои амалӣ пурра татбиқшаванда аст ва дониши мактабии онҳо метавонад барои пешгуи падидаҳои физикӣ истифода шавад. Ҳамин тариқ, дониши китобии онҳо маънои реалиро пайдо мекунад.

3. Ҳангоми ҳалли қариб ҳар як масъалаи таҷрибавӣ, хонандагон боварӣ ҳосил мекунад, ки таҷриба дар фаҳмидани падидаҳои атроф нақши бузург дорад.

4. Ҳалли мустақилонаи масъалаҳои таҷрибавӣ аз ҷониби хонандагон ба азхуд кардани малакаҳои тадқиқотӣ ва рушди қобилиятҳои эҷодӣ мусоидат мекунад.

5. Хонандагон дар амалия боварӣ ҳосил мекунад, ки натиҷаҳои ҷенкунӣ ҳама вақт наздиктарин ба қимати ҳақиқӣ мебошад ва ба дақиқии онҳо омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, аз ин рӯ, ҳангоми ҷенкунӣ, ҳама таъсири манфии онро баргараф кардан лозим аст [3].

Таҷҳизоти истифодашаванда дар таҷрибаҳо бояд барои хонандагон шинос бошад ва тартиби гузаронидани таҷриба бояд содда бошад. Ҳангоми ҳалли ҳама гуна масъалаи таҷрибавӣ, тавсия дода мешавад, ки чор марҳилаи фаъолиятро

чудо кард: а) таҳлили матн ва падидаи физикии масъала; б) нақшаи ҳалли масъала; в) ҳалли масъала; г) таҳлили ҳалли масъала.

Асосан, омӯзиш тавре гузаронида мешавад, ки хонандагон дониши худро дар амал татбиқ карда тавонанд. Аз ин рӯ, муҳимтарин унсури омӯзиш истифодаи амалии асбобҳо ва усулҳои ченкунӣ мебошад, ки хонандагон аллакай омӯхта будаанд [4].

Чун анъана, ҳангоми омӯзиши физика, таҷрибаҳоро ба ду гурӯҳи калон тақсим мекунам: таҷрибаҳои намоишӣ, ки одатан аз ҷониби муаллим анҷом дода мешаванд ва корҳои амалӣ (таҷрибавӣ), ки аз ҷониби хонандагон таҳти роҳбарии омӯзгор мустақилона анҷом дода мешаванд.

Масъалаи 1. Суръати ҷоришавии обро дар крани об муайян кунед [5].

Таҷҳизот: шишаи силиндрӣ, штангенциркул, сониясанҷ.

Ҳал:

Бо истифода аз сониясанҷ, вақти пур шудани шишаи силиндрӣ -ро чен мекунем. Сипас, бо истифода аз штангенциркул, баландии h ва диаметри асоси шиша -ро меёбем. Сипас ҳаҷми шиша ва аз ин рӯ ҳаҷми об $V_{об} = \frac{\pi d^2}{4} \cdot h$ мешавад.

Диаметри буриши арзии кубури обро d_k чен кунем ва масоҳати буриши арзии кубури обро ҳисоб кунем: $S_k = \frac{\pi d_k^2}{4} (1)$

Ҳамин тавр суръати ҷараёни обро $v_0 = \frac{V_{об}}{S_k \cdot t}$ -ро муайян кунем. Қимати S_k -ро аз муодилаи (1) иваз намуда, $v_0 = \frac{\frac{\pi d^2}{4} \cdot h}{\frac{\pi d_k^2}{4} \cdot t} = \frac{d^2 \cdot h}{d_k^2 \cdot t}$ -ро ба даст меорем.

Масъалаи 2. Тадқиқи вобастагии суръати афтиши саққочаҳо дар глитсерин аз радиуси онҳо.

Таҷҳизот: силиндри ченкунӣ бо глитсерин, маҷмӯи саққочаҳои сурбӣ бо андозаҳои гуногун, хаткашак, сониясанҷ, микрометр.

Ҳал:

Вақте ки саққочаҳо дар глитсерин (муҳити часпак) меафтанд, қувваи

муқовимат ба суръати ҳаракати онҳо мутаносиб мебошад, аз ин рӯ, пас аз муддате, қувваи муқовимат ба қувваи вазнинии саққочаҳо баробар мешавад, яъне $F_M = mg$.

Аз ҳамон лаҳза сар карда, саққочаҳо мунтазам меафтанд ва суръати онҳоро бо чен кардани масофаи тайкардаи онҳо l ва вақти t ҳисоб кардан мумкин аст: $\vartheta = l/t$.

Радиуси саққочаҳо r бо истифода аз микрометр чен карда мешавад.

Барои омӯхтани вобастагии суръати афтиши саққочаҳо аз радиуси онҳо, яъне графикаи $\vartheta = f(r)$ –ро кашидан лозим аст.

График нишон медиҳад, ки вобастагии байни ϑ ва r квадратӣ аст ($\vartheta \sim r^2$). Аз ин рӯ, графикаи суръат нисбат ба квадрати радиусро сохтан мумкин аст, яъне $\vartheta = \varphi(r^2)$.

Дар ин ҳолат, график намуди хати ростро мегирад.

Масъалаи 3. Массайи борро муайян кунед.

Таҷҳизот: динамометр, бори санҷишӣ, ришта, хаткашак.

Ҳал:

Хаткашаки АВ-ро тавре ҷойгир мекунем, ки моменти қувваи ба хаткашак таъсиркунанда ба сифр баробар бошад. Барои ин, тақягоҳ бояд бо маркази вазнинии хаткашак дар як амудӣ баробар шавад. Агар маводи хаткашак якхела бошад, маркази вазнинӣ бо маркази геометрии он O рост меояд. Бори озмоиширо дар масофаи l аз O ҷойгир мекунем, динамометрро дар масофаи d васл намуда ва хаткашакро ба таври уфуқии ҷойгир менамоем (расми 1).

Расми 1

Пас аз шарти мувозинати ҳисмҳо ифодаи зеринро ба даст меорем:

$$Fd = mgl, (1)$$

дар ин чо F қувваест, ки бо он динамометр ба хаткашак таъсир мерасонад, m - массаи боре аст, ки чен карда мешавад. Аз ифодаи (1), массаи борро ба даст меорем:

$$m = \frac{Fd}{gl}$$

Дар хулоса, гуфтан мумкин аст, ки масъалаҳои таҷрибавӣ тавре сохта шудаанд, ки ҳангоми ҳалли онҳо хонандагон аввал пешниҳодҳо медиҳад, хулосаҳои назариявии худро асоснок мекунад ва сипас онҳоро ба таври таҷрибавӣ месанҷад. Ин сохтор тавачҷӯҳи зиёдро ба масъалаҳо ва агар дуруст ҳал карда шавад, қаноатмандии бузургро аз дониши худ ба вучуд меорад. Ҳалли ин масъалаҳо дар хонандагон хоҳиши фаъолона, мустақилона ба даст овардани дониш, хоҳиши фаъолона омӯхтани оламро бедор мекунад.

Таҷҳизоти кӯхнашуда дар бисёр синфхонаҳои физика ва дигар омилҳои субъективӣ боиси он мешаванд, ки таълими физика "дар як нукта" дар монад. Омӯзгорон кӯшиш мекунанд, ки таҷрибаҳоро ба дарсҳои физика дар шакли таҷрибаҳои фронталӣ бо истифода аз таҷҳизоти оддӣ ("таҷрибаҳои оддии физика") ё масъалаҳои таҷрибавӣ, ки метавонанд фронталӣ ё намоишӣ пешниҳод карда шаванд, дубора ворид кунанд. Қариб ҳама гуна таҷриба ё намоиши нармафзори қолибро метавон ба масъалаи таҷрибавӣ табдил дод. Арзиши чунин масъала дар он аст, ки ҷавоби дурустро фавран пас аз посух додани хонандагони гуногун бо роҳҳои гуногун гирифтани мумкин аст.

Пас, ҳар як таҷрибаи қолиб ё намоиши нармафзорро метавон ба як вазифаи таҷрибавӣ табдил дод. Усули аз ҳама самараноки омӯзиш - ин таҷрибаҳои физикии таълимӣ мебошад.

Адабиёт:

1. Володарский В. Система задач как средство повышения эффективности обучения физике в средней школе: Диссертация. кандидата педагогических наук.-М., 1979.-239 с.
2. Евсеева Н.М. Экспериментальные упражнения в курсе физики как средство

организации познавательной деятельности учащихся подросткового возраста:
Диссертация. кандидата педагогических наук. М., 1990. - 189 с.

3. Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей,- Л.: Учпедгиз, 1948.-240 с.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1986. - 256 с.

5. Буров В.А., Иванов А.И., Свиридов В.И. Фронтальные экспериментальные задания по физике. М.: Просвещение, 1985, - 62 с.